

Християнська церква XIX–XX століть: джерела, історія та історіографія

Ананьєва Т. Б.

Научный сотрудник

Институт украинской археологии и источниковедения им. М. С. Грушевского НАН Украины

ДОКУМЕНТЫ ВРЕМЕННОГО КОМИТЕТА ДЛЯ ИЗЫСКАНИЯ КИЕВСКИХ ДРЕВНОСТЕЙ О ПЕРВЫХ РАСКОПКАХ ФЕДОРОВСКОГО МОНАСТЫРЯ

До недавнего времени история археологии была сосредоточена преимущественно на раскопанных находках, а всё связанное с процессом их открытия не попадало в область научного рассмотрения. Ситуация меняется, стремительно растет интерес к истории развития археологической мысли, коммуникативным практикам, механизмам институционализации археологии, и т.д. – вплоть до особенностей функционирования археологических фондов в составе музейных коллекций [13; 2; 7; 14; 6].

Проблематика новых аспектов истории археологии требует новых подходов в работе с письменными источниками, освещающими археологические события. Речь идет и о ревизии известных источников, и о расширении источниковой базы исследований.

Корпус документов, связанных с деятельностью в Киеве в 30-х гг. XIX в. Временного комитета для изыскания древностей, попадал в поле зрения историков, но использовался недостаточно и в основном для получения дескриптивной информации. Поскольку такая информация еще в 1830-х гг. публиковалась в “Журнале Министерства народного просвещения” [11; 12] в виде ежегодных отчетов Временного комитета, исследователи ограничивались этими опубликованными источниками [Примечательно, что в литературе к энциклопедической статье о Временном комитете даны отсылки только к опубликованным отчетам Комитета. См.: 3].

Среди тех памятников, которые были раскопаны членами Временного комитета и попали в отчеты в министерском журнале, поневоле сужившие источниковую базу дальнейших историко-археологических исследований, оказался Федоровский монастырь [см. наприм.: 4; 16; 5]. Один из наиболее упоминаемых в Ипатьевской летописи [15], основанный в 1129 г. князем Мстиславом Владимировичем, переживший Батыев погром, в XVII в. монастырь представлял собой величественные руины, запечатленные А. Вестерфельдом, но утраченные к концу XVIII в.

Если с поверхности Старокиевской горы и из исторического сознания обывателей этот памятник был стерт полностью, то недра земли и память любителей древностей хранили “следы” Федоровского монастыря. Когда М. Берлинский в “Кратком описании Киева” (1820) писал, что “местоположения <...> монастыря св. Феодора <...> нельзя точно определить”, – он как раз имел в виду, что нет зримых остатков, а дальше отмечал: “При заселении к югу от Десятинной церкви, открывавшиеся пустые подземные ямы, едва ли не означают следов сего Вотчего монастыря”, а “каменные развалины, показанные на плане Киева [А. Кальнофойского. – Т.А.], печатанном 1635 года <...> с означением церкви св. Феодора, точно определяют приводимое место” [1, 69-70].

Однако не Берлинский стал инициатором раскопок, которые Временный комитет провел в 1838 г. в поисках Федоровского монастыря. На необходимость изысканий указал Кондрат Лохвицкий, к тому времени уже известный своими открытиями Золотых ворот и Ирининской церкви. Его докладная записка поступила в Комитет в сентябре 1837 г., раскопки прошли летом 1838 г. Они были поручены члену Комитета А. Ставровскому, за содействием обратились не к Лохвицкому, а к А. Анненкову, “возобновителю” Десятинной церкви, все активнее проявлявшему интерес к древностям.

Раздел о раскопках монастыря в опубликованном “Отчете о действиях Временного комитета изыскания древностей в Киеве, в 1838 году” назван “В саду г. Королева” [12, 67]. Он содержит общую информацию о ходе раскопок, основных находках, состоянии обнаруженных остатков стен и фундаментов, финансовых затратах. Вскользь упомянуто, что составлению плана древнего сооружения и полному его раскрытию препятствовало расположение большей части памятника на участке, находившемся в частном владении: “г. Королев не дозволил производить раскрытия” под своей хозяйственной постройкой.

Члены Комитета, обследовавшие раскоп, пришли к заключению, что открытые фрагменты “так незначительны, что <...> не представляют почти ничего достойного сохранения, слишком далеко отстоя в этом отношении даже от такого памятника древности, каковы остатки древней церкви Св. Ирины” [12, 70]. Вся информация о раскопках “В саду г. Королева” заняла в журнале чуть больше трех страниц.

Но в делопроизводстве Временного комитета Федоровскому монастырю было уделено специальное внимание. Он не только упоминается в Журналах заседаний Комитета, но и удостоился “именного” дела – “Об открытии остатков древнего здания, по предположению, церкви монастыря Св. Великомученика Феодора” [9]. Находящиеся в нем организационно-распорядительные и отчетные документы дополняют немаловажными деталями и конкретное археологическое событие, и общую картину начального этапа изыскания киевских древностей.

Действительно, именно К. Лохвицкий поднял вопрос (17 сентября 1837 г.) о раскопках на месте Федоровского монастыря, утверждая, что “этот священный памятник следует открыть” [8, л. 73об.; 9, л. 3]. Комитет дал поручение (9 ноября 1837 г.) провести переговоры с владельцем усадьбы, где планировались работы. Эта миссия была возложена на М. Берлинского. Раскопки начали 28 июня 1838 г., и сразу же появились находки, вызвавшие у А. Ставровского восторг: “<...> день [1 июля. – Т.А.] был замечательнейшим в истории наших поисков в Королевом саду и служил поощрением к замечательным трудам”, – писал он в отчете Комитету 7 июля [9, л. 8]: были найдены золотой образок, золотой крестик, пять золотых перстней, три серебряных гривны, предметы из меди, керамика, конечно, строительный материал. Но поток находок резко прекратился, а уже 21 июля Комитет поручил И. Даниловичу, М. Берлинскому, М. Максимовичу и С. Орнатскому провести “освидетельствование” раскопа и дать заключение “о историческом достоинстве сего памятника древности” [10, л. 18об.].

В разгар лета, по-видимому, нелегко было собрать членов Комитета, но заседание, которое оставляет впечатление экстренного, все же состоялось: председательствовал помощник попечителя Киевского учебного округа А. Гинцель, из членов присутствовали только два человека – директор Первой гимназии А. Петров и А. Ставровский.

Раскопки Федоровского монастыря были единственным рассматриваемым вопросом. Собственно, целью заседания и было зафиксировать поручение об “освидетельствовании” раскопа. Обычно нерасторопный, Временный комитет явно спешил принять решение. На заседании не было никого из назначенной комиссии, кроме М. Берлинского. Тем не менее уже 11 августа комиссия, к которой подключился профессор С. Зенович, вынесла вердикт – памятник не заслуживает сохранения.

Отвлечемся от первых раскопок древнего монастыря, чтобы отметить, что реальное значение памятника, “дисквалифицированного” в 1838 г., показали его исследования, неоднократно проводившиеся в XX в. [5, 180-188]. В 1980-х гг. был полностью раскрыт трехнефный шестистолпный крестовокупольный храм (размеры: по продольной оси 27,9 м, по поперечной – 19,5 м). Обнаруженные находки позволили сделать вывод, что храм Федоровского монастыря является памятником древнекиевского зодчества, открывшим новое стилистическое направление 30–80-х гг. XII в. [5, 180-188]

Очевидно, что в 1838 г. сохранность памятника не могла быть хуже, чем полтора века спустя. Напротив, как заметил М. Каргер, “киевские археологи 30-40-х годов прошлого [XIX в. – Т.А.] века располагали такими возможностями в изучении древних памятников Киева, которыми уже никогда не располагали позже их продолжатели” [4, 41]. Но было бы ошибкой объяснять негативный вывод комиссии 1838 г. и быстро угасший интерес к памятнику отсутствием археологических навыков или профессиональным уровнем членов Комитета.

Чтобы понять поспешность, с которой уважаемые профессора приняли свое решение, нужно вновь обратиться к документам комитетского дела.

Оказывается, общение М. Берлинского с владельцем усадьбы Королевым именно по археологическому поводу началось намного (по меньшей мере, лет на пятнадцать) раньше, чем раскопки. Как поведал Ставровскому сам Корольев, “статский советник Берлинский еще прежде давал ему тысячу рублей за позволение порыться в его саду по поручению Румянцева” [9, л. 12об.]. Граф Н. П. Румянцев, с которым активно сотрудничал М. Ф. Берлинский, выполняя его поручения по поиску древностей, скончался еще в 1824 г., и возможно, именно это событие помешало “порыться” в саду Королева.

К. Лохвицкий, официально не участвовавший в раскопках, тоже общался с Королевым и “убеждал его, что одни три гривны [серебряные слитки, древние денежные единицы. – Т.А.] стоят ценою более тысячи рублей ас[сигнациями] и перстни еще более тысячи рублей <...>” [9, л. 12об.]. Эта “разъяснительная работа” обоих любителей древностей дала свой результат – Королев согласился на раскопки под хозяйственными постройками только при условии приобретения дома “со всеми его принадлежностями” за 10 тыс. руб. или кухни с садом – за 5 тыс. [9, л. 9]. Сумма оказалась абсолютно заоблачной и нереальной – раскопки были прекращены. Ставровский доложил о понесенных Королевым убытках, поврежденных раскопками деревьях и кустах испанской малины. Компенсация составила 800 руб. [9, л. 17]. Это в четыре раза превышало сумму, выданную Ставровскому на сами раскопки, но несравнимо меньше, чем надеялся получить Королев. Однако (и это важный нюанс), владелец усадьбы с самого начала был предупрежден, что вознаграждение, т.е. более значительная сумма, может ожидать его только при условии, “когда открыт будет какой либо древний памятник, заслуживающий сохранения впредь в неприкосновенном виде” [8, л. 73об.].

Члены комиссии вынуждены были вынести вердикт “под диктовку” г. Королева, непомерные аппетиты которого могли стать разорительными для Комитета и Университета. Та суетливая оперативность, с которой Комитет действовал в данном случае, заставляет предположить, что решение комиссии опиралось не столько на оценку реальной значимости и перспектив изучения памятника, сколько на потребность предотвратить финансовую катастрофу, со всеми возможными административными последствиями.

Александр Карлович Гинцель извлек “необходимый” урок из этой угрожающей ситуации. На том же заседании 21 июля “г. председатель <...> словесно объявил, что он с своей стороны находит нужным на будущее время о всех поисках древностей какие будут предприниматься по распоряжению Комитета доводить до сведения г. киевского военного губернатора”. Предельно узкий состав Комитета, “соглашаясь вполне с сим мнением г. председателя определил: предположение сие принять к исполнению ныне, и на будущее время” [10, л. 18об.-19].

Так, казалось бы, небольшие раскопки, внесли коррективы во всю последующую деятельность Временного комитета для изыскания древностей в Киеве.

Историко-исследовательская информация источников из архивного дела, открытого Временным комитетом по раскопкам Федоровского монастыря, далеко не исчерпывается материалом, изложенным в статье. Дальнейшее осмысление и интерпретация этих источников позволит ответить на многие вопросы, которые актуализировала современная историография.

Примечания

1. Берлинский М. Ф. Краткое описание Киева. Репринтное издание. – К., 1991. – С. 69-70.
2. Ванюшева К. В. Коммуникативные практики в истории отечественной археологии (XVIII – конец 80-х гг. XX в.) // Вестник Удмуртского университета. – 2011. – № 3. – С. 93-98.
3. Григор’єва Т. Ф. Комітет із дослідження старожитностей у Києві [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України. – Т. 4: Ка-Ком. – К., 2007. – Режим доступа: (http://www.history.org.ua/?termin=Komitet_starozhytnosti).
4. Каргер М. К. Древний Киев. – Т. 1. – М.-Л., 1958. – С. 41.
5. Килиевич С. Р., Харламов В. А. Исследование храма Вотча Федоровского монастыря XII в. в Киеве // Древние славяне и Киевская Русь. – К., 1989. – С. 180-188.
6. Костенко А. В. Археологічні фонди краєзнавчого музею: формування, зберігання, використання (на прикладі Херсонського обласного краєзнавчого музею) : автореф. канд. іст. наук. – К., 2015. – 18 с.
7. Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині. – Вип. 19. Історія археології: міжособистісні та інституціональні комунікації. – Львів, 2015. – 460 с.
8. ИР НБУВ, ф. II, ед. х. 22942.
9. Там же, ед. х. 22944.
10. Там же, ед. х. 22955.
11. Отчет о действиях Временного комитета изыскания древностей в Киеве в 1837 году // ЖМНП. – 1838. – Ч. 18.
12. Отчет о действиях Временного комитета изыскания древностей в Киеве в 1838 году // ЖМНП. – 1839. – Ч. 21.
13. Платонова Н. И. История археологической мысли в России. Вторая половина XIX – первая треть XX века. – СПб., 2010. – 316 с.
14. Тихонов И. Л. История российской археологии: формирование организационной структуры и деятельность научных центров в Санкт-Петербурге (XVIII – О судьбе первая четверть XX вв.) : автореф. докт. истор. наук. – СПб., 2013. – 40 с.
15. Толочко А. Федоровского монастыря в Киеве в послемонгольское время [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://history.org.ua/JournALL/ruthenica/ruthenica_2009_8/18.pdf
16. Толочко П. П. Исторична топографія стародавнього Києва. – К., 1972. – С. 109.

Список скорочень

АНФРФ ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України – Архівні наукові фонди рукописів та фонозаписів Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М. Т. Рильського НАН України

APP. – ABGK – Archiwum Państwowe w Przemyślu – Archiwum Biskupstwa Greckokatolickiego

АЮЗР – Архив Юго-Зарадной России

ВР ЛНБ України – Відділ рукопису Львівської національної наукової бібліотеки ім. В. Стефаника

ГАРФ – Государственный архив Российской Федерации

ДМУОМ – Державний музей українського образотворчого мистецтва

ЖМНП – Журнал Министерства народного просвещения

ЖМП – Журнал Московской Патриархии

Записки ЧСВВ – Записки Чину Св. Василя Великого

ІА НАН України – Інститут археології Національної академії наук України

ІР НБУВ – Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені В. Вернадського

КПЛ-А-НДФ – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Архів”. Науково-допоміжний фонд

КПЛ-АРХ – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Археологія”

КПЛ-Ж – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Живопис”

КПЛ-М – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Метал”

КПЛ-П – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Портрети”

КПЛ-ПЛ – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Плани”

КПЛ-СК – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Скульптура”

КПЛ-Т – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Тканини”

КС – Киевская старина (1882–1906)

КСИА – Краткие сообщения Института археологии (АН УССР)

МАУП – Міжрегіональна академія управління персоналом

МИА – Материалы и исследования по археологии СССР (Москва)

НА – Науковий архів

НАДУ – Національна академія державного управління при Президентіві України

НЗ “Софія Київська” – Національний заповідник “Софія Київська”

НІЕЗ “Переяслав” – Національний історико-етнографічний заповідник “Переяслав”

НКПІКЗ – Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

НМІУ – Національний музей історії України

ННДРЦУ – Національний науково-дослідний реставраційний центр України

НТШ – Наукове товариство ім. Т. Шевченка

НХМУ – Національний художній музей України

ОГА СБУ – Отраслевой государственный архив Службы безопасности Украины

ПСРЛ – Полное собрание русских летописей (Санкт-Петербург)

ПССІАЕ – Питання стародавньої та середньовічної історії, археології та етнології

PRO – Public Records Office (London)

РА – Российская археология

РГАДА – Российский государственный архив древних актов

РГИА – Российский государственный исторический архив

СА – Советская археология

ТКДА – Труды Киевской духовной академии

УІЖ – Український історичний журнал

УТОПШК – Українське товариство пам’яток історії і культури

ЦДІА УРСР – Центральний державний історичний архів УРСР

ЦДІАК України – Центральний державний історичний архів України, м. Київ

ЦДІАЛ України – Центральний державний історичний архів України, м. Львів

ЦМДКМ ім. А. Рубльова – Центральний музей давньоруської культури і мистецтва імені А. Рубльова (Москва)

ЧИОНЛ – Чтения в Историческом обществе Нестора Летописца (Киев)

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВОНАВСТВА
ІМ. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО
УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. Т. Г. ШЕВЧЕНКА

ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ

КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ ЦЕНТРАЛЬНОЇ
ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Чотирнадцятої Міжнародної наукової конференції
(25 травня – 3 червня 2016 р.)*

КИЇВ – 2016

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Михайлина Любомир Павлович, доктор історичних наук, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Антоній (Паканич), Митрополит Бориспільський і Броварський, керуючий справами Української Православної Церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії, професор – **співголова**

Коваленко Олександр Борисович, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії, етнології та правознавства імені О. М. Лазаревського Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка – **співголова**

Музичук Ольга Володимирівна, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, заслужений працівник культури України, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури – **співголова**

Пивоваров Сергій Володимирович, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **співголова**

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв

Димчик Рафал, доктор, ад'юнкт, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані (Польща)

Черненко Олена Євгенівна, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії та археології України Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **відповідальний секретар**

Рекомендовано до друку Вченою радою
Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника
Протокол № 5 від 18.05.2016 р.

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Балакін С. А.</i>	Нові дані щодо історичної топографії Києво-Печерської лаври	7
<i>Бібіков Д. В.</i>	Нові дослідження округи давньоруського Вишгорода	10
<i>Івакін В. Г.</i>		
<i>Оленич А. М.</i>		
<i>Журухіна О. Ю.</i>	Скляні лампи давньоруського часу	14
<i>Зажигалов О. В.</i>	Скляні вироби XVIII ст. з розкопок біля корп. № 57 Києво-Печерської лаври	15
<i>Кукса Н. В.</i>	Археологічні студії у Свято-Іллінській церкві в Суботіві 2005–2006 рр.: пошуки поховання Богдана Хмельницького	18
<i>Лук'янченко В. І.</i>	Городні – оборонні стіни Києва IX–XIII ст. Метальні снаряди	20
<i>Пивоваров С. В.</i>	Нові знахідки предметів християнської культової символіки з давньоруських пам'яток Буковини	25
<i>Ільків М. В.</i>		
<i>Калініченко В. А.</i>		
<i>Сергєєва М. С.</i>	Дерев'яна чаша з давньокиївського Подолу	28
<i>Івакін В. Г.</i>		
<i>Тараненко С. П.</i>	Створення Археологічної карти Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	30
<i>Мисько Ю. В.</i>		
<i>Зажигалов О. В.</i>		
<i>Балакін С. А.</i>		
<i>Фінадоріна Д. В.</i>	Кахля XVI–XVII ст. з тератологічним декором з археологічної колекції Національного Києво-Печерського заповідника	33
<i>Чирка Л. Г.</i>	Предмети культового призначення у фондовій колекції НІЕЗ “Переяслав”: археологічні знахідки на території давньоруського Переяслава	35

Дослідження та збереження християнських пам'яток: теорія і практика

<i>Бардік М. А.</i>	Розписи Успенського собору Києво-Печерської лаври першої половини XIX ст. Зниклі портрети українських гетьманів	38
<i>Бартош А. Є.</i>	“Образ Пресвятої Богородиці Августовської” з фондів Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника (до 100-річчя створення)	40
<i>Варивода А. Г.</i>	Іконографічні особливості композиції “Христос Вседержитель з пристоячими” в атрибуції творів гаптарських майстерень Києва XVII ст.	43
<i>Зайцева В. О.</i>	Уточнення атрибуції двобічної ікони з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	46
<i>Кондратьєва О. В.</i>	Gesamtkunstwerk в архітектурі храмів В. М. Покровського	49
<i>Кондратюк А. Ю.</i>	Монументальний ансамбль церкви Спаса на Берестові в контексті українського мистецтва Могилянської доби	51
<i>Литвиненко Я. В.</i>	Атрибуція ікони “Жертвоприношення Ноя” з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	54
<i>Лопухіна О. В.</i>	Атрибуція портрета архієпископа Гавриїла (Петрова) з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника.	57
<i>Марченко Г. А.</i>	Історичний і науково-реставраційний аспекти	
<i>Марченко Г. А.</i>	Дослідження іконостаса церкви Різдва Христового Дальніх печер Києво-Печерської лаври (за результатами проведеної реставрації)	60
<i>Онопрієнко Н. О.</i>		
<i>Пузиркова А. А.</i>	Загальний стан та проблеми збереження та реставрації об'єктів культурної спадщини національного та місцевого значення, що відносяться до Римсько-Католицької Церкви в Україні за умов можливої реституції церковної спадщини	65
<i>Путова Г. В.</i>	Реновація київського костюлу Святого Олександра як ілюстрація неефективності системи охорони пам'яток в Україні	69
<i>Рижова О. О.</i>	Дослідження, реставрація й атрибуція ікони “Воздвиження Чесного Хреста” з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	71
<i>Расопіна В. О.</i>		
<i>Сергій О. С.</i>	Дерев'яна різьблена ікона (колекція Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника)	74
<i>Ткаченко В. М.</i>	Писанка в українському фольклорі за друкованими та архівними джерелами	77

Толочко Л. І.	Вирішення барельєфа для пам'ятника князю Володимирі в Києві	79
Уліганець С. І.	Релігійна спадщина як елемент туризму в сільській місцевості (на прикладі транскордонної співпраці між Україною, Угорщиною та Румунією)	81
Мельник Л. В.		
Панченко В. В.		
Черевко І. А.	Стан і перспективи збереження пам'ятки цивільного будівництва ХІХ ст. – корпусу № 31 Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника (за результатами спостережень 2015–2016 рр.)	88
Грищенко В. В.		
Шульц І. В.	Новий документ з історії надходження пам'яток Холмського церковно-археологічного музею до збірки Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	91

Церковна археологія Лівобережної України

Бакуменко Я. С.	Чудо в історії Свято-Миколаївського Пустинно-Рихлівського монастиря	95
Бондар О. М.	Костел Св. Олександра в Чернігові. Перебудови ХХ ст.	97
Гарига-Грихно М. М.	Поширення християнського поховального обряду за матеріалами Шестовицького некрополя	100
Гейда О. С.	Церкви Остра у ХVІ–ХІХ ст.	102
Казимір В. А.	Релігія й церква у житті та діяльності Василя Дубровського	107
Кондратьєв І. В.	Метричні книги церков Любеча: інформаційний потенціал джерела	109
Міхеєнко К. М.	Закомарний храм Київської Русі	112
Подлевський С. В.	Поминальний надпис з апсиди Успенського собору	115
Рига Д. В.	До питання про скасування Новгород-Сіверської єпархії у 1797 р.	117
Руденко В. Я.	Печери Чернігова у науковій спадщині істориків-краєзнавців ХVІІІ – початку ХІХ ст.	118
Новик Т. Г.		
Тарасенко О. Ф.	Чернігівський єпископ Антоній (Соколов) – самітник і затвірник?	121
Терещенко О. В.	Дослідження ділянки цвинтаря собору Живоначальної Трійці (ХVІІ – початок ХІХ ст.)	124
Ситий Ю. М.		
Черненко О. Є.	Дослідження Петропавлівської церкви з Трапезною на території Єлецького Свято-Успенського монастиря в Чернігові	130
Чугаєва І. К.	Церкви і монастирі Чернігівського та Переяславського князівства у Київському літописі ХІІ ст.: компаративний аналіз	134

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

Бабич О. І.	Початок виробництва рукописних книг у Києво-Печерському монастирі	137
Борисов Д. В.	Трапеза київського митрополита Рафаїла Заборовського (1731–1747) у світлі архівних та археологічних джерел	139
Нетудихаткін І. А.		
Волощенко С. А.	Службник 1747 р. із Лаврівського Онуфріївського монастиря	141
Дутczyk Rafał	Obraz zewnętrznych przejawów postrzegania relacji międzykonfesyjnych na Świętej Górze Athos	144
Друздєв О. В.	Львівське Успенське братство на початку ХVІІІ ст.: від прийняття унії до собору в Замості. Церковний аспект	147
Жиленко І. В.	Оповідь про знайдення мощей і чудеса св. Юліани, князівни Ольшанської	150
Крайня О. О.	Військово-адміністративний чинник в історії Києво-Печерської лаври ХVІІІ–ХІХ ст.	154
Нікітенко М. М.	Тема Боговтілення у вівтарній частині церкви Спаса на Берестові в контексті одного з головних аспектів свята Преображення	157
Омельчук В. В.	Судовий конфлікт Києво-Печерської лаври з генеральним військовим хорунжим Миколою Ханенком	160
Пацай Т. А.	Петро Скарга в двох маловідомих публікаціях Адама Фішера	162
Перепелиця А. І.	Сторінки історії Свято-Миколаївського храму в Чигирині (ХVІІ–ХХІ ст.).	164
Путова Г. В.	Фонди римо-католицьких деканатів Луцько-Житомирської дієцезії у Центральному державному історичному архіві України, м. Київ. Огляд фондів	167

<i>Sieradzki Andrzej</i>	Jezyk staro-cerkiewno-slowianski jako zrodlo polskiej terminologii religijnej	170
<i>Dziwoki Julia</i> <i>Urbanowicz Beata</i>	Ukraina i Ukraińcy w zbiorach Biblioteki Głównej Akademii Jana Długosza w Częstochowie	173
<i>Філіпова Г. В.</i>	Дві Марії-Магдалини Мокієвські – ігумені Вознесенського дівочого монастиря в Києві	178
<i>Циквас О. І.</i>	Проблема матеріального забезпечення попаді-вдови (за матеріалами книг протоколів духовного суду Перемишльської єпархії кінця XVII – першої половини XVIII ст.)	181
<i>Шевченко Т. М.</i>	Україніка в Римському архіві Товариства Ісуса	184

Християнська церква XIX–XX ст.: джерела, історія та історіографія

<i>Ананьєва Т. Б.</i>	Документи Временного комитета для изыскания киевских древностей о первых раскопках Федоровского монастыря	187
<i>Бондарчук П. М.</i>	Особливості проявів релігійності в УРСР: молитовна практика в житті віруючих (середина 1940-х – середина 1980-х рр.)	190
<i>Буняк О. П.</i>	Матеріали про релігійну, просвітницьку та наукову діяльність Патріарха Димитрія в збірці Національного музею історії України	192
<i>Веденеев Д. В.</i>	Подполье секты “Свидетелей Иеговы” в УССР и органы госбезопасности (1940–1960-е гг.)	195
<i>Данилець Ю. В.</i>	Документи ГАРФ про діяльність єпископа Мукачівсько-Ужгородського Нестора (Сидорука)	198
<i>Кабанець Є. П.</i>	“Наказ фюрера” (до питання про таємний наказ про знищення Успенського собору)	200
<i>Киридон А. М.</i>	Інтегрований джерельно-інформаційний ресурс з історії Української Автокефальної Православної Церкви	203
<i>Красільнікова О. В.</i>	Діяльність Всеукраїнської православної церковної ради з розвитку українського церковного співу в 1919–1921 рр.	207
<i>Кязимова Г. Х.</i>	Еженедельный листок “Христианский вестник”, издаваемый православной миссией Румынии в “Транснистрии” в 1943 г. (краткий обзор)	210
<i>Ластовський В. В.</i> <i>Куштан Д. П.</i>	Тарас Шевченко і пам’ятки церковної старовини: спроба сучасної інтерпретації “Каплички” (1845)	212
<i>Литвин Н. М.</i>	Цивілізаційна парадигма Хрещення Русі в соціокультурному просторі XIX ст.	214
<i>Львова О. Л.</i>	Роль церкви у збереженні інституту сім’ї в контексті сучасних викликів гендерної політики	217
<i>Мельник В. М.</i>	В’ячеслав Заїкин як дослідник юридичного статусу Святого престолу та церковного права	219
<i>Осипенко О. В.</i>	Православне віровчення в школах губернаторства “Трансністрія” (1941–1944 рр.)	222
<i>Сенченко Н. М.</i>	Сторінки біографії митрополита Йосипа Семашка (до 200-річчя закінчення Немирівської гімназії)	224
<i>Тимошик М. С.</i>	Священик-автокефаліст із тавром “ворога народу”: трагічна доля настоятеля українського храму в Данині на Чернігівщині	227
<i>Тригуб О. П.</i>	Священик Антон Гриневиц: шлях до УАПЦ	232

Наукове видання

Відповідальні за випуск
Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура
Бойчука В. В., Ляшко Г. С., Крайнього К. К., Черняхівської О. М.

Дизайн, верстка
Крайнього К. К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84/8
Ум.-друк. арк. 32,75. Набір комп'ютерний
Наклад 150 прим.

Ц448 **Церква – наука – суспільство**: питання взаємодії. Матеріали Чотирнадцятої Міжнародної наукової конференції (25 травня – 3 червня 2016 р.) / НКПШЗ. – К., 2016. – 236 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПК
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВознавства
ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО
ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Матеріали Чотирнадцятої Міжнародної наукової
конференції
(25 травня – 3 червня 2016 р.)*

КИЇВ – 2016

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПК
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВОЗНАВСТВА
ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО
ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Чотирнадцятої Міжнародної наукової
конференції
(25 травня – 3 червня 2016 р.)*

КИЇВ – 2016